

GÊNESE E EXPERIÊNCIAS DA ARTE MURAL DE ROBERTO BURLE MARX

RUAS PEREIRA

COELHO, ISABEL

iruas@oficinademosaicicos.com.br

RESUMO.

Nesta apresentação analisamos a obra mural de Roberto Burle Marx, entre 1937 e 1993, partindo de uma hipótese de que a relação deste artista com as paisagens rupestres do Brasil estabelece um fio condutor para a produção de sua obra mural em pedra e concreto que domina grande parte de sua produção e é desenvolvida a partir desta sensibilidade.

Assim, ao mesmo tempo que responde a uma proposta das primeiras experiências modernistas, em que os painéis de azulejo azul e branco, relacionados ao passado colonial, são transformados e adotados como expressão da modernidade, há uma força criativa que nunca o afasta da expressão dos materiais naturais inertes.

O concreto, intercalado com a vegetação, passa a permitir a construção de "réplicas" dos jardins rupestres, num elemento de criação de jardins inventado pelo artista - o muro escultórico que mistura concreto e vegetação saxícola.

Em concreto, Burle Marx interpreta formas de cristais como esculturas, painéis como vegetação petrificada e muros como grandes falésias.

Parece-nos que esta é uma característica específica da genialidade do artista que não coincide exatamente com as premissas da integração arte e arquitetura, tais como as costumamos descrever.

Palavras-chave: BURLE MARX (1) MURAL MODERNO (2) MURAL ESCULTÓRICO (3)

1. INTRODUÇÃO

A produção mural de artistas brasileiros do movimento moderno, no qual as premissas de integração das artes e arquitetura foram afirmadas de forma clara, nem sempre seguiu um caminho esperado.

Enquanto a grande maioria dos murais artísticos de um período entre 1936 e 1970, era feita com materiais planos, de revestimento, como as pastilhas de vidro e porcelana, tão proclamadas como símbolo da modernidade, ou com azulejos, outros artistas partiam à busca de materiais e soluções diversos.

Um artista cuja produção de arte integrada à arquitetura se distancia paulatinamente da sintaxe esperada é Roberto Burle Marx, cujos murais dos anos iniciais, em azulejo e mosaico, bastante alinhados com a influência de Le Corbusier e de Cândido Portinari¹, são paulatinamente substituídos, na sua maioria, por murais de pedra e concreto ou por murais escultóricos, em cerâmica, nos permitindo apontar algumas relações entre o Movimento Moderno e o Novo Brutalismo.

Nossa hipótese é de que a vontade de criação dos relevos escultóricos, da pedra e do concreto, era já uma constante desde os primeiros anos da obra do artista e partia de um mimetismo em relação às situações naturais que observava nos jardins rochosos, nas suas viagens, aplicadas primeiro em experiências isoladas, mas se afirmando cada vez mais.

A criação de obras de arte e jardins relacionados com as observações do meio natural, está tanto nos planos verticais dos muros como nos elementos escultóricos e no desenho dos pavimentos, mostrando-nos uma poderosa vontade artística que traz para a arquitetura e os jardins esta visão tridimensional e de relação direta com os materiais inertes da natureza que atravessa toda a sua obra.

Essa experiência estética se reproduz, por exemplo, nos planos de piso com grupos de seixos rolados, nos jardins do Aeroporto Santos Dumont (1938), ou quando reproduz, em concreto, enormes cristais de rocha do município de Cristalina, nos jardins da Praça Cívica no setor militar de Brasília (1970), ou transformando muros de concreto, verticais, em jardins rupestres, como nos projetos para o Banco Safra.

Há uma liberdade de experimentação que passa do plano horizontal para o vertical e para os elementos escultóricos a partir da mesma vontade artística, indiferenciando, por vezes, o plano vertical e o horizontal como espaços de criação.

Com o exemplo de Burle Marx procuramos mostrar que, ao aprofundar a leitura sobre a obra plástica dos artistas do muralismo deste fértil período criativo, nos deparamos com especificidades ainda não exploradas e que merecem uma cuidadosa observação.

2 -TEXTO PRINCIPAL:

A defesa moderna da Síntese das Artes, proclamada a partir da declaração de Fernand Léger no 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), em 1933, que “chamou a atenção para a importância da cor como um elemento arquitetônico e para a colaboração entre artistas e arquitetos”¹ e, posteriormente, pós segunda guerra mundial, no manifesto “Nove pontos sobre a Monumentalidade”², teria uma importância definitiva no Brasil a partir da colaboração de Le Corbusier no projeto do edifício do Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro (1936) e no edifício do Instituto de Resseguros do Brasil dos Irmãos Roberto (1942). Os exemplos de integração das artes plásticas na arquitetura moderna brasileira nestes edifícios, seriam um verdadeiro estopim que deflagrou a criação de centenas de construções modernas nas nossas cidades em acelerado desenvolvimento, nas quais “não poderia faltar”³ uma obra de integrada à arquitetura.

A premissa de separação da estrutura do edifício em relação à sua vedação, que liberou o plano da parede como um plano pictórico, criou a possibilidade de definição das superfícies através da aplicação de obras de arte - a superfície se oferecia como uma tela em branco, sendo as condicionantes da obra dadas pela luz e espaço da própria arquitetura.

Uma atitude ética e estética plenamente definidas e declaradas pretendiam, além de uma nova arquitetura, novas relações do edifício com a cidade, em uma abordagem humanística .

Na maioria dos casos, os arquitetos definiam superfícies para inserção das obras de arte e chamavam artistas para criar um desenho ou um “cartão preparatório”. Se criava uma arte de superfície, ou seja, um plano liso, por vezes brilhante que afirmava, exatamente o plano pictórico, e, portanto, a superfície arquitetônica escolhida, através da obra de arte aplicada e por contraste com os elementos estruturais.

É neste contexto que Roberto Burle Marx inicia, em 1937 a sua obra mural, colaborando na equipe de Cândido Portinari para a elaboração dos azulejos do Palácio Capanema, realizados pela empresa Osirarte.

Fig. 1 - Lúcio Costa e equipe. Edifício do Ministério de Educação e Saúde. Rio de Janeiro, Brasil, 1936. Vista parcial do mural e azulejos do térreo criado por Cândido Portinari (foto Carole Bê)

A solução iniciada no Edifício do M.E.S. com os elementos de vedação revestidos por azulejos de padrão azuis e branco, claramente separados das colunas estruturais do edifício, é repetida por Burle Marx em edifícios como o do Pavilhão Arthur Neiva, projetado em 1940 pelo arquiteto Jorge Ferreira para a Fiocruz e construído entre 1947 e 1951.

Fig. 2 - Arquiteto Jorge Ferreira. Fiocruz, Pavilhão Arthur Neiva. Mural de Roberto Burle Marx. 1940. Foto de Glauber Goncalves (COC/Fiocruz)

Não é difícil identificarmos semelhanças estéticas entre este mural e o do edifício do M.E.S. com formas abstratas bastante gestuais se sobrepondo a uma “colcha de retalhos” de azulejos de repetição, nas tradicionais cores do azulejo oitocentista português.

Nesta primeira fase da obra de Burle Marx, os murais de azulejo em azul e branco, a partir da tão citada influência de Le Corbusier no Palácio Capanema, encontram um paralelo com os painéis de Portinari e estão dentro da sintaxe que indicamos acima.

Burle Marx continua realizando murais em azulejo, quase sempre nos tons de azul e branco, pelo menos na sua maioria produzidos pela cerâmica Osirarte, durante toda a década seguinte - até 1950.

São deste período os desenhos com azulejos de repetição para o Edifício Tapir (1945), do arquiteto Jorge Machado Moreira, os azulejos de padrão, em módulos de quatro azulejos, com formas amebóides variadas

e tons de azul, amarelo e branco, para o hall do Edifício Prudência, de Rino Levi (1944 a 1948) o painel que enquadra um lago com azulejos entre figurativos e abstratos da Residência Walther Moreira Salles (1949 - Arquiteto Olavo Redig de Campos), também realizado pela Osirarte e vários outros.

Um pouco posterior, datado de 1959, quando o artista já experimentava outras soluções murais, Burle Marx realiza, também, dentro da mesma sintaxe, o mural do Clube de Regatas Vasco da Gama, realizado juntamente com o Arquiteto Jorge Ferreira, com o qual, como vimos, tinha mantido forte relação profissional no início dos anos 40.

Fig. 3 - Arquiteto Jorge Ferreira. Clube de Regatas Vasco da Gama. Mural de Roberto Burle Marx. 1959 (José Eduardo Gouvêa, in: MORAIS, 1988, p. 81)

O próprio conjunto azulejar que reveste as paredes do atelier do artista no Sítio Santo Antônio da Bica no Rio de Janeiro, mantém essa linguagem. É um conjunto de planos formados por azulejos de repetição, com padrões que fazem referência à arquitetura tradicional e uma interessante tonalidade esverdeada permeando o azul:

Fig. 4 - Atelier de Roberto Burle Marx no sítio Santo Antônio da Bica. Barra de Guaratiba. Rio de Janeiro

O que interessa a esta nossa hipótese, no entanto, é que, enquanto estava realizando o revestimento azulejar do seu atelier, Burle Marx estava também resolvendo o muro externo próximo ao atelier, com restos de pedra de uma construção histórica do sítio.

Fig. 5 - Muro de pedras no sítio Burle Marx https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Muro-de-arrimo-e-escadaria-para-casa-principal-Sitio-Roberto-Burle-Marx_fig2_323544579

Esta obra mural nos parece estar na gênese da sua obra futura, bastante mimética em relação aos ecossistemas rupestres, como já falamos; Burle Marx estava elaborando as soluções em concreto e pedra que utilizaria daí em diante e que o levou a reproduzir com pedras e concreto, de forma pioneira, a experiência estética dada pela observação dos materiais inertes da natureza.

Não são poucos os comentários de membros da equipe, como Oscar Bressane⁴ que viajava com Burle Marx, aos ambientes saxícolas de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, sobre a descoberta do artista perante esse maravilhoso mundo mineral, entremeado de vegetação resistente à seca.

Entre os anos 40 e 50 há também, como exceção, três mosaicos em pastilha de vidro Vidrotil, que nos parecem experiências isoladas por não terem tido continuidade na obra do artista, apesar da beleza de seu resultado: Na Escola Municipal do Conjunto do Pedregulho, obra de Affonso Eduardo Reidy do início dos anos 1950, Burle Marx realizou um mosaico de pastilhas Vidrotil com linguagem figurativa e com uma estilização simplificadora, utilizando basicamente as cores primárias o branco e o preto.

Outro conjunto de mosaicos foi realizado na Residência Olivo Gomes em São José dos Campos, obra de Rino Levi de 1950, com uma linguagem geométrica e abstrata e um colorido mais variado (1950), com um magnífico resultado de integração ao edifício.

Aparentemente a pastilha de vidro e a pastilha de porcelana não foram materiais do agrado de Burle Marx, que passou a experimentar, na década seguinte, a pedra e o concreto ou a cerâmica.

Entre as décadas de 40 e 50, o mural que nos parece ter sido conceitualmente importante, experimentando uma volumetria e elementos formais inovadores que serão usados posteriormente nos seus murais de pedra portuguesa, é o mural dos jardins da residência Baby Pignatari em São Paulo, enquadrando magnífico conjunto de palmeiras imperiais.

Fig. 6 e 7 - Mural de Roberto Burle Marx nos jardins da Residência Baby

Pignatari, São Paulo

Como no caso do Instituto Moreira Salles, o artista paisagista criou o muro com autonomia em relação ao projeto da edificação, para delimitação do jardim e em diálogo com a fileira de palmeiras imperiais junto a ele.

É Haruyoshi Ono que nos afirma a originalidade desta solução:

“(...)ele gostava sempre de inventar e fazer coisas novas, colocar um painel em um jardim quando não se pensava nisso, fazer estruturas para plantas quando não se pensava nisso. Hoje em dia todos fazem murais com jardins verticais.”⁵

É a partir do mural da residência de Baby Pignatari, na década de 40, que se torna visível a intenção de criação dos murais escultóricos, que Burle Marx não abandonaria mais.

O primeiro destes murais, o do Hospital Souza Aguiar, foi realizado pessoalmente por Burle Marx em 1966, com Haruyoshi Ono e com os seus estagiários e tem, juntamente com o arenito, e basalto das pedras portuguesas, a inserção de superfícies em pedras semi preciosas, organizadas com movimentação volumétrica. É dos poucos murais que Burle Marx comenta em sua vasta correspondência compilada por Dourado⁶, afirmando que “parece estar dando resultado”.

Na área externa do hospital, realiza o “jardim vertical (12 x 36 metros), explorando as possibilidades de caixas de concreto aparente, com luminosidades devido ao relevo e às aberturas”⁷, reproduzindo a experiência do jardim da Wiener Internationale Gartenschau, no qual tinha colaborado.⁸

Fig. 8 - Roberto Burle Marx. Muro na área externa do Hospital Souza Aguiar. Rio de Janeiro. 1966

A partir destas experiências, o desenvolvimento de muros de pedra e concreto, com variações volumétricas, o leva a produzir, por exemplo, os magníficos muros do Edifício Parque Cultural Paulista, inaugurado em 1990. Também na década de 1990, Burle Marx adquire a cantaria de um edifício de arquitetura neoclássica, no Rio de Janeiro e o remonta no Sítio Santo Antônio da Bica.

“São esses elementos integrantes da arquitetura antiga que Burle Marx adquire em diversas demolições para compor com seus jardins uma nova concepção de arte arquitetônica”⁹

Exemplos de murais em concreto, de expressão volumétrica, são o conjunto de três painéis do Paço Municipal de Santo André, projeto de Rino Levi iniciado em 1970 e os murais em concreto do Banco Safra, na Avenida Paulista.

Podemos considerar que, neste caso, Burle Marx, homem do seu tempo, passa a se alinhar às propostas do Novo Brutalismo¹⁰ como uma intenção de revelar a verdade dos materiais. Mas, como dissemos antes, nossa hipótese é de que esta mudança era já uma constante na obra do artista e partia de um mimetismo em relação às situações naturais que observava nos jardins rochosos, nas suas viagens.

Fig. 9 - Projeto de Roberto Burle Marx para os murais de concreto o Centro cívico de Santo André, 1966

Fig. 10 - Mural realizado por Burle Marx no Centro cívico de Santo André, 1966

A par dos murais de concreto, Burle Marx realizou inúmeros murais de cerâmica, produzidos pela H Cerâmica (cerâmica Gea), que mantinha uma relação constante de trabalho com Burle Marx.

Esses murais eram vendidos muitas vezes como peças prontas e sua produção, salvo algumas exceções, como a do mural do Hall do Banco Safra, na Rua da Consolação, nos parece menos significativa do que as obras em concreto.³

Em 1992, Burle Marx realizou seu último projeto feito no Brasil, em Fortaleza: um painel escultórico no lobby do Hotel Gran Marquise.

É uma parede com tratamento volumétrico, criando planos com vários materiais. Uma prova de que a experimentação de novas soluções iria continuar, caso Burle Marx estivesse entre nós.

Fig. 11 - Painel de Burle Marx no lobby do Hotel Gran Marquise

NOTAS E CITAÇÕES

1 - de quem Roberto Burle Marx foi assistente, em 1937.

2 - Capello, Maria Beatriz Camargo " Interlocução Entre A Europa E O Brasil – Os Ciam e Os Arquitetos Brasileiros História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil". Apresentado ao 13o seminário Docomomo Brasil

3 - Criado por Sigfried Giedion, Fernand Léger e José Luís Sert, e publicado por Giedion em 1956

4 - Oscar Bressane em conversa com a autora cita essa fascinação do artista pelos jardins rupestres

5 - São Paulo na vida de Roberto Burle Marx .Entrevista com Haruyoshi Ono. Vitruvius. Entrevista 060.01 - Marília Dorador Guimarães e Abilio Guerra <https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/15.060/5386?page=3> acesso em 12/10/2025

6 -Guilherme Dourado, Folhas em Movimento - Cartas de Burle Marx (São Paulo: Luste, 2022)

7 - Flávio Motta, Roberto Burle Marx e a nova visão da Paisagem (Nobel,1984) página 126

8 - Em 1963/64, no muro modelado em concreto do Jardim das Nações, criado por ocasião da mostra de jardins da Wiener Internationale Gartenschau, aparece claramente, na obra deste autor, uma outra mudança conceitual radical. A parede se movimenta e o mural passa a ser um misto de obra de superfície com obra em volume. Um mural escultórico trabalhado junto com a queda de água.

9 - Haas, Yanara Costa, As cantarias do Sítio Roberto Burle Marx, https://doi.org/10.11137/2012_1_80_89, acesso em 10/10/2025

10 - Fernando Freitas Fuão " Brutalismo, a Última Trincheira do Movimento Moderno"
<https://publicacoes.docomomobrasil.com/anais/article/view/248> acesso em 06/07/2025

11 - Pelo menos em São Paulo, a Cerâmica GEA mantinha uma loja com murais de Burle Marx, na esquina da Avenida Brasil com a Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

BIOGRAFIA

Isabel Ruas Pereira Coelho nasceu em Lisboa, Portugal, em 1953.

É formada em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e concluiu especialização em Paisagismo pela FAU USP em 1995 e o Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas na Fau Usp em 2000. Publicou, em 2010, o livro "Mosaicos na Arquitetura dos anos 1950. Quatro artistas modernos em São Paulo" Foi professora de Paisagismo da PUC de Campinas, até 2010. É sócia fundadora da empresa Oficina de Mosaicos, que recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade em 2012 pelo restauro do mural de Di Cavalcanti no Teatro Cultura Artística.